

ДАЛА ШАРОИТДА ЭНТОМОПАТОГЕН БАКТЕРЯЛАРИНИ (BACILLUS THURINGIENSIS) ОЛХЎРИ МЕВАХЎРИГАГА ҚАРШИ ИНСЕКТИЦИД ФАОЛЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Аламурастов Райимжон Абдимурот ўғли

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти кичик илмий

ходими, Тошкент вилояти

orcid.org/0009-0003-3461-5871,

e-mail: muslimarayimjonovna91@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19273993>

Аннотация: Тангача қанотлилар туркумларини мансўб бўлган олхўри мевахўри хавfli зараркунандалари ҳисобланади. Ушбу турга қарши курашда микробиологик химоя воситаларидан фойдаланиш атроф-муҳитни мусоффагини таъминлашда, органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда катта аҳамиятга эгадир. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида олхўри мевахўрининг куртларига қарши *Bacillus thuringiensis* таркибли Bt-R1 ва Bt-26/1 (Биотурин) штамлари асосида тайёрланган културал суюқликлар 5,0 л/га қўлланилганда 14-кунни ўртача инсектисид фаоллик 72,0-73,0% ни, кўрсатди.

Калит сўзлар: *Bacillus thuringiensis*, бактерия, токсин, инсектицид фаоллик, олхўри, *grapholita funebrana*.

Резюме: Сливовой плодояр, относящийся к отрядам Чешуекрылых, считается опасным вредителем. Использование микробиологических средств защиты в борьбе с этим видом имеет большое значение в обеспечении чистоты окружающей среды и выращивании органической сельскохозяйственной продукции. В результате проведенных исследований культуральные жидкости, приготовленные на основе штаммов Bt-R1 и Bt-26/1 (Bioturin), содержащих *Bacillus thuringiensis* против личинок плодоярки сливы, при внесении 5,0 л/га показали среднюю инсектицидную активность 72,0-73,0% на 14-й день.

Ключевые слова: *Bacillus thuringiensis*, бактерия, токсин, инсектицидная активность, слива, *grapholita funebrana*.

Abstract: The plum fruit moth, belonging to the order Lepidoptera, is considered a dangerous pest. The use of microbiological protective agents in the fight against this species is of great importance in ensuring environmental purity and growing organic agricultural products. As a result of the conducted research, when using culture solutions prepared on the basis of Bt-R1 and Bt-26/1 (Bioturin) strains containing *Bacillus thuringiensis* at a rate of 5.0 l/ha against plum fruit moth larvae, the average insecticidal activity on day 14 was 72.0-73.0%.

Key words: *Bacillus thuringiensis*, bacteria, toxin, insecticidal activity, plum, *grapholita funebrana*.

Кириш. Республикамиз шароитда олхўри 23 102 гектар майдонга экилган бўлиб, шундан 17 430 гектари ҳосилли боғ ҳисобланади. Тошкент вилояти бўйича 5 569 гектар экилган бўлиб, 4 092 гектари ҳосилга кирган боғ. Ўзбекистонда 2022-йилда ўртача 48,3-минг тонна ҳосил олинган бўлиб, қурутилган мевасининг экспорти 23,4 миллион долларини ташкил этган [12].

Дунёда олхўрига зарар етказувчи 70 дан ортиқ ҳашарот турлари олимлар тамонидан аниқланди, улардан 20-25 таси иқтисодий аҳамиятга эга эканлиги, улар орасида 30% сўрувчи, 45% кемирувчи, қолганлари эса гул ва меваларга зарар етказувчи турлар эканлиги аниқланган. Зараркунандалар эчида олхўри мевахўрининг иқтисодий зарари юқори бўлиб, ўз вақтида чора-тадбирлар кўрилмаса, ҳосилнинг 80% гача йўқотилиши мумкин [9].

Палеарктик минтақадаги олхўри боғларида *G. funebrana* личинкалари 40–95% гача зарар етказган. Руминияда бу кўрсаткич 38%, Хитойда эса 80–100% гача етган [6]. Мевахўр личинкалар асосан пишмаган меваларда озиқланади ва улар ичида ривожланади. Бу меваларнинг эрта пишиши, тушиши ва тижорат сифати пасайишига олиб келади, бу эса ҳосилни сезиларли даражада камайтиради [8].

Зараркунандаларга қарши биологик кураш усулларида энг кенг қўлланилаётган бактериал тур - *B.thuringiensis* (Bt) бўлиб, дунёда ишлаб чиқарилаётган инсектицид хусусиятли биопрепаратларнинг 90% айнан шу турга асосланган. Бу биопрепаратлар экология учун хавфсиз бўлиб, фойдали ҳашаротларга таъсир қилмайди ва тан нархи кимёвий воситаларга нисбатан арзон ҳисобланиши амалиётларда аниқланган [10].

Bt гуруҳи инсектицид оқсиллар - *Cry*, *Vip*, *Cyt* тоифалари ва *Sip* каби токсинларни ҳосил қилади. Бу оқсиллар асосан *Lepidoptera* ва *Coleoptera* турларига қарши самарали таъсир кўрсатади [1;2]. *Bt* токсинлари ҳашарот ичагининг эпителий ҳужайраларини лизис қилиб, уларнинг ҳалок бўлишига сабаб бўлиши аниқланган [3;4;5].

Ушбу долзарб масалани ечимини топиш мақсадида, олхўри мевахўрининг куртларига қарши курашда энтомопатоген микроорганизм асосли *Bacillus thuringiensis* бактериясига мансуб маҳаллий энтомопатоген штаммлари асосида тайёрланган културал суюқликлар инсектицид фаоллиги ўрганилди.

Тажрибаларимизни 2020-2022-йилларда Тошкент вилояти Қўйи Чирчиқ туманида жойлашган 6,5 гектарли "Оқтепалик Шавкат" фермер хўжалигининг олхўри боғида олиб борилди. Тадқиқот тажриба вариантлари, андоза ва назорат (ишлов берилмаган) шаклида, ишчи суюқлиги сарфи боғ ҳажмига кўра гектарига 1000 литр ҳисобида, препаратлар Трактор тиркамали турбоматик ҳаво пуркагичи орқали пуркалди. Тажрибада қўлланилган бактерия препаратларнинг эритма концентрацияси 1 мл да 2×10^9 КОЕ, андоза сифатида олинган препаратиде титри 1×10^{11} КОЕ бўлган.

Агротоксикология тадқиқотлари Ш.Т.Хўжаев (2004) қўлланмаси асосида, кулланилган препаратларнинг биологик самарадорлиги объектнинг табиий урчиши (назорат) ни ҳисобга оладиган Хендерсон ва Тилтон (1955) формуласи билан аниқланди [7;11].

Тажриба схемаси:

1. Назорат – ишлов ўтказилмаган
2. Биотурин (Bt-26/1) културал суюқлик - 3,0; 4,0 ва 5,0 л/га
3. Bt-R1 културал суюқлик - 3,0; 4,0 ва 5,0 л/га
4. Биослип-БТ препарати – 2,0 кг/га (андоза).

Олхўри мевахўрининг куртларига қарши Bt-R1 ва Bt-26/1 (Биотурин) штаммлари асосида тайёрланган културал суюқликлар 5,0 л/га қўлланилганда юқори самара берди. Бунда дастлаб Bt-26/1 (Биотурин) штаммлари асосида тайёрланган културал суюқлик 14-кунда назоратга нисбатан терилган ҳосил ва умумий ҳосилда 73,4-65,8% ни, Bt-R1

штаммида эса 72,6-66,3% ни, андоза сифатида олинган Биослип БТ препаратида бу курсатгич 68,0-60,3% бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Олхўри мевахўрининг куртларига қарши биопрепаратлар фаоллиги

(“Оқтипалик Шавкат” ф/х”, 1000 л/га, 2 марта ишлов, 2020-2022 йй.)

№	Вариантлар	Таъсир этувчи моддаси	Препарат сарф-меъёри л, кг/га	Меваларни зарарланиши, %			Назоратга нисбатан меваларнинг камайиши, %	
				Тўкилган	Ҳосил		Терилган	Умумий ҳосилда
					Терилган	Умумий		
1	Биотурин Вt-26/1 (титри 2×10^9 КОЕ/мл).	<i>Bacillus thuringiensis</i>	3,0	180,5	17,4	114,4	62,3	57,0
			4,0	156,5	14,8	103,1	67,8	61,2
			5,0	121,8	12,4	90,7	73,2	65,8
2	Вt-R1 (титри 2×10^9 КОЕ/мл).	<i>Bacillus thuringiensis</i>	3,0	179,5	17,7	114,0	62,0	57,1
			4,0	156,0	15,0	102,3	67,7	61,6
			5,0	119,8	12,7	89,7	72,6	66,3
3	Биослип-БТ (титри 1×10^{11} дона КОЕ/г), (андоза).	<i>Bacillus thuringiensis var thuringiensis</i>	2,0	185,4	14,8	105,8	68,0	60,3
4.	Назорат	-	-	251,3	46,3	266,2	-	-
<i>ЭКФ₀₅</i>							<i>0,81</i>	<i>4,53</i>
<i>Sx=%</i>							<i>4,3</i>	<i>3,68</i>

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра олхўри мевахўрининг куртларига қарши *Bacillus thuringiensis* асосли Вt-R1 ва Вt-26/1 (Биотурин) штамлари асосида тайёрланган културал суюқликлар 5,0 л/га қўлланилганда назоратга нисбатан терилган ҳосилда ўртача 72,0-73,0%, умумий ҳосилда эса 66,0% бўлиши аниқланди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

- Chakroun M, Banyuls N, Bel Y, Escriche B, Ferré J Bacterial vegetative insecticidal proteins (Vip) from entomopathogenic bacteria// Microbiol Mol Biol Rev, 2016. –Vol. 80 (2). – P. 329–350.
- Crickmore N, Berry C, Panneerselvam S, Mishra R, Connor T.R, Bonning B.C. A structure-based nomenclature for *B. thuringiensis* and other bacteria-derived pesticidal proteins// J Invertebr Pathol. –2020. –P. 107-438.
- Din, B.U., Sarfraz, S., Xia, Y., Kamran, M.A., Javed, M.T., Sultan, T. Mechanistic elucidation of germination potential and growth of wheat inoculated with exopolysaccharide and ACC-deaminase producing *Bacillus* strains under induced salinity stress// Ecotoxicol. Environ. Saf. –2019. –№ 183. –P. 109-466.
- Liaquat, F.; Munis, M.F.H.; Arif, S.; Haroon, U.; Shi, J.; Saqib, S.; Zaman, W.; Che, S.; Liu, Q. PacBio Single-Molecule Long-Read Sequencing Reveals Genes Tolerating Manganese Stress in *Schima superba* Saplings// Front. Genet. –2021. – 12. – P. 635043.

5. Liu L, Chen Z, Yang Y, Xiao Y, Liu C, Ma Y, Soberón M, Bravo A, Yang Y, Liu K. A single amino acid polymorphism in ABCC2 loop 1 is responsible for differential toxicity of *B. thuringiensis* Cry1Ac toxin in different *Spodoptera* (Noctuidae) species// *Insect Biochem Mol Biol.* –2018. – № 100. – P. 59–65.
6. Lu P.F, Huang L.Q, Wang C.Z. (2012). Identification and field evaluation of pear fruit Volatiles attractive to the oriental fruit moth *Cydia molesta*. *Journal of Chemical Ecology.* -№ 38. -P. 1003–1016. DOI: 10.1007/s10886-012-0152-4.
7. Püntener W. Manual for field trials in plant protection second edition. Agricultural Division, Ciba-Geigy Limited. – 1981. №2. - 205 p.
8. Rizzo R., Lo Verde G., Lombardo A. Effectiveness of spinosad and mineral oil for control of *Grapholita funebrana* Treitschke in organic plum orchards. *New Medit* 2012. -Vol. 11. – P. 70–72.
9. Болтаев Б., Тожиева М., Мўминова Р., Махмудова Ш. Ҳашаротларнинг ривожланишида гидро-эдафик омилларнинг аҳамияти. “Ўзбекистон тупроқларининг унумдорлик ҳолати, муҳофазаси ва улардан самарали фойдаланиш масалалари” Республика илмий-амалий конференцияси. – Тошкент, 2013. – Б. 318-320.
10. Татьяна Васильена Долженко, Бактериальные инсектоакарициды для защиты растений: Изучение и перспективы применения. *Plant Biology and Horticulture: theory, innovation.* 2021. – №3 (160). – С. 50-62.
11. Хўжаев Ш.Т. Анорбаев А.Р., Нурмухамедов Д.Н., Исамиддинов И ва бошқ., тамонидан ёзилган “Пестицид ва агрохимикатларни рўйхатга олиш, синовларини ўтқазиб юзасидан услубий кўрсатмалар” Тошкент 2004. – Б. 57-70.
12. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>